

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Impacto de la diversificación de cultivos y el uso de plantas trampa en la rentabilidad del cultivo de patata en Galicia

Evaluar la rentabilidad de diferentes estrategias agrícolas es esencial para comprender su viabilidad económica y sostenibilidad a largo plazo. Este estudio analiza el impacto en la rentabilidad del cultivo de patata bajo tres enfoques: (T1) cultivo convencional (patata / trigo / patata), (T2) rotación con leguminosas (trigo / guisante / patata) y (T3) cultivos trampa (patata / veza + avena + planta trampa / patata), proporcionando una visión clara del impacto financiero de cada práctica a nivel de cultivo.

Para poder comparar los tres experimentos sólo se analizan los rendimientos de un ciclo bianual, es decir 1 rotación (cultivo alternativo más patata). Como muestran los resultados representados gráficamente, la rotación con leguminosas es la más rentable en términos de productividad y estabilidad financiera (menor variación), gracias a una reducción significativa de los costes de producción, e incrementos muy importantes del

margen bruto 107% y 126%, en comparación con las estrategias convencional y de cultivo trampa, respectivamente (3.350 €/ha adicionales respecto al convencional).

Los resultados del éxito del tratamiento con leguminosas pueden estar influenciados por la rotación previa (trigo en lugar de patata), lo que podría tener un efecto positivo sobre el rendimiento del cultivo posterior. Esta estrategia mejora la resiliencia económica y reduce la dependencia de insumos externos.

Este análisis económico-financiero es clave para ayudar a los agricultores a tomar decisiones informadas, optimizar ingresos, y minimizar riesgos, en un contexto de fluctuación de precios y creciente presión por la sostenibilidad agrícola. Y también para el diseño de políticas agrarias.

1. Gráfico que muestra cómo varían los márgenes brutos del cultivo según las distintas prácticas agrícolas aplicadas en un ciclo bianual. Permite ver la distribución general de los datos obtenidos, incluyendo los valores más comunes (caja sombreada), media (línea negra) y los extremos (más altos y bajos).

	Costes (€/ha)	Ingresos (€/ha)	Margen bruto (€/ha)
T1: Convencional	10.535	12.205	3.134
T2: Leguminosa	8.593	13.462	6.484
T3: Planta trampa	8.938	10.541	2.867

2. Valor medio de los costes de producción, ingresos por venta, y márgenes brutos, calculados para cada práctica analizada en una rotación de 2 años (cultivo alternativo más patata).

PALABRAS CLAVE

Rentabilidad económica, margen bruto, leguminosas, diversificación de cultivos, cultivo trampa

AUTORES

Miguel Rodríguez Méndez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

Marina Gómez Rodríguez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.